

Н. Н. Пшеничнова. – М. : Издат. центр „Азбуковник”, 2008. – 220 с.;
Селіванова 2006 – Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / О. О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2006. – 716 с.;
Селіванова 2010 – Селіванова О. О. Проблеми класифікації методів лінгвістики / О. О. Селіванова // Методи лінгвістичних досліджень : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Слов’янськ : СДПУ, 2010. – С. 180 – 186; **Степанов 1990** – Степанов Ю. С. Метод / Ю. С. Степанов // Лингвистический энциклопедический словарь. – М. : Сов. энцикл., 1990. – С. 298 – 299.

Глуховцева К. Д. Методи й прийоми вивчення діалектного мовлення

У статті проаналізовано праці вчених, у яких розглянуто питання методів і прийомів дослідження діалектного мовлення, висловлена думка про комплексність багатьох методів і методик лінгвістичних досліджень.

Ключові слова: лінгвістичний метод дослідження, прийом (методика, процедура), ареальна лінгвістика, діалектологія.

Глуховцева Е. Д. Методы и приемы изучения диалектной речи

В статье проанализированы работы учёных, в которых рассмотрены вопросы методов и приёмов исследования диалектной речи, высказано мнение о комплексности многих методов и методик лингвистических исследований.

Ключевые слова: лингвистический метод исследования, приём (методика, процедура), ареальная лингвистика, диалектология.

Glukhovtseva K. D. Methods and receptions of study of dialectal speech

The works of scientists who have examined the question of methods and techniques of research of dialect speech, expressed the complexity of many methods and techniques of linguistic research are analysed in the article.

Key words: linguistic method of research, method (technique, procedure), areal linguistics, dialectology.

О. С. Іщенко (Київ)

УДК 81'342.415

**ПОГЛЯДИ В. М. БРАХНОВА
НА СХІДНОПОЛІСЬКІ ДИФТОНГИ
(у контексті сучасних фонетичних досліджень)**

Володимир Миколайович Брахнов – відомий мовознавець середини ХХ століття, уродженець Слобожанського краю (Південно-Західна Курщина), один із нечисленних представників української

експериментальної фонетики. Об'єктом його професійної уваги було літературне й діалектне мовлення.

До історії української фонетики В. Брахнов потрапив передусім як науковець, який уперше дослідив східнополіські дифтонги, застосовуючи експериментальний метод [Брахнов 1963]. Цікаво, що й на Слобожанщині подекуди можна почути ці унікальні для української мови голосні звуки¹.

Перед тим, як викласти основні положення досліджень В. Брахнова в цьому напрямку та дати їм оцінку з погляду досягнень сучасної експериментальної фонетики, варто схарактеризувати предмет дослідження, до якого звертався не лише вчений, але й чимало інших дослідників², і не тільки українських³. Дифтонги в діалектах Полісся – це складні голосні звуки (двозвуки), що являють собою злиття двох акустично різних компонентів унаслідок неоднорідної артикуляції і реалізуються в наголошеній позиції на місці етимологічних фонем. Так, етимологічні /e/, /ě/ замінилися дифтонгами переднього ряду [ie] (піеч, діед, ліес, сіено, папіер тощо), прафонема /o/ – дифтонгом заднього ряду [uo] (куонь, вуол, куот, пуозно тощо).

Сам В. Брахнов дифтонги тлумачив так: „З фонетичного боку це поєднання в межах витримки двох різних за своїм тембром чи формантним складом звукових частин, при цьому перехід від однієї частини до іншої відбувається у пливкій формі; з фонологічного боку обидві частини цього дифтонга виконують роль лише однієї фонемі” [Брахнов 1963: 45-46].

Незважаючи на те, що дифтонги як фонетичні одиниці нині більше асоційовані з мовами монгольськими, уральськими, західноєвропейськими, притаманні вони подекуди й слов'янським, де функціонують переважно як давні фонетичні збереження.

Метою більшості досліджень, присвячених поліським дифтонгам, було встановлення специфічних умов виникнення та еволюції в системі вокалізму північних говорів української мови, виявлення джерел варіативності та, власне, варіантів й інваріантів двозвуків, аналіз основних артикуляційних і акустичних параметрів. У загальному ж мовознавстві найбільша дискусія навколо теорії дифтонгів завжди стосувалася їхнього статусу: фонема (дифтонгема) чи комбінація двох фонем (біфонема).

¹ Докладніше про дифтонгічні голосні в східноукраїнському діалектному ареалі див., напр., праці Л. Комісарової [Комісарова 1965], С. Дьяченко [Дьяченко 2011].

²: Проблему поліських дифтонгів розглядали такі дослідники, як С. Бевзенко, О. Біла, В. Ганцов, І. Галюн, Ф. Жилко, А. Залеський, І. Зілінський, Ю. Карський, В. Курашкевич, О. Курило, К. Михальчук, В. Мойсієнко, Т. Назарова, О. Потебня, Ю. Шевельов, Г. Шило та інші.

Проблема визначення моно- чи поліфонемного статусу складних звуків тісно пов'язана з більш загальною проблемою членування потоку мовлення на мінімальні одиниці. Сегментація мовлення, що зумовлює фонологічну інтерпретацію складного звука, перебуває в прямій залежності з фонологічною системою кожної конкретної мови. Тож ширше їх вивчення дало підстави твердити, що в різних мовах дифтонги мають неоднакову природу, причому, згідно з визначенням В. Брахнова (див. вище), поліські дифтонги є окремим типом голосних фонем. „Відносно деяких дифтонгів немає жодного монофтонга, якого можна було співвіднести хоча б з одним із дифтонгічних компонентів” [Брахнов 1963, 44] і „морфологічно ні при яких умовах вони не розкладаються на дві фонemi” [Брахнов 1963: 54].

Учений зробив спробу об'єктивного опису дифтонгів. Їхню фізичну природу дослідник вивчав експериментально на матеріалі мовлення діалектоносія (жінки) с. Карпилівки Козелецького району, що на Чернігівщині. Розвідку було здійснено в студії лабораторії експериментальної фонетики Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні. Разом із записом мовлення було проведено й кінозйомку губної артикуляції. Фонетист аналізував тривалість, інтенсивність і частоту основного тону двозвуків.

Так, фіксуючи дифтонги у вигляді акустичної хвилі, В. Брахнов спостеріг їхню форму відмінну від інших голосних звуків. Зокрема, аналізуючи осцилограми, виявив, що основна фаза звука (витримка) складається з двох компонентів (частин). Аргументом такої сегментації є суттєво різна форма коливань періодів та їхня амплітуда. Результатом вивчення тривалості дифтонгів став факт значної часокількісної нерівноважності компонентів двозвуків: перша частина триваліша за другу. Водночас експерименти засвідчили, що загальна тривалість дифтонгів не відрізняється від тривалості монофтонгів [Брахнов 1963: 48-50].

Аналіз інтенсивності (амплітуди коливань) показав, що якнайбільше скупчення акустичної енергії в цих звуках припадає на кінець їхньої першої частини, або на відрізок, який можна вважати перехідним між першою й другою частинами двозвуків. Тобто сегментація дифтонгів на дві частини відбувається не за силою коливань, а за їх способом, характером. В. Брахнов робить висновок, що поліські дифтонги – спадного типу, однак зауважує, що факт локалізації максимуму інтенсивності близько біля другої частини теоретично уможливорює перенесення його у цю (другу) частину двозвуків (висхідний тип) [Брахнов 1963: 51–52].

До результатів із дослідження частоти основного тону вчений підходить обережно, вважаючи, що провідну роль тут відіграє інтонація інформатора.

Здобутки В. Брахнова близькі до результатів сучасних експериментально-фонетичних досліджень поліських дифтонгів [Іщенко 2010], при тому що різниця в можливостях інструментального аналізу – разюча.

Варто сказати, що нині в експериментальному вивченні голосних і приголосних найціннішим прийомом є спектрографія, за допомогою якої звук можна „просканувати”, тобто простежити ті явища, які на фізичному рівні відрізняють одну фонему від іншої. На прикладі дифтонгів спектрографічний аналіз здатний дати чітку картину щодо їхніх двох частин, співвіднести з іншими звуками, тобто виявити фонетичне підґрунтя, на основі якого реалізуються двозвуки.

Утім В. Брахнов не послуговувався зазначеним прийомом, та все ж його досягнення від цього не зменшуються, оскільки основну місію дослідження науковця сьогодні сприймаємо як першу об’єктивну (технічну) фіксацію дифтонгів. До того ж, застосовуючи осцилографію, вдалося простежити співвідношення частин дифтонгів, зробивши висновок про їхню нерівноважність (перша частина фонетично переважає другу) та провести проекцію на фонематичну їх природу.

Література

Брахнов 1963 – Брахнов В. М. До акустичної характеристики північноукраїнських дифтонгів / В. М. Брахнов // Питання експериментальної фонетики. – К., 1963. – С. 41 – 63; **Дьяченко 2011** – Дьяченко С. В. Система ударных гласных в русских говорах запада Воронежской области / С. В. Дьяченко // Современная славистика и научное наследие С. Б. Бернштейна : тезисы докладов междунар. научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения д. ф. н., проф. С. Б. Бернштейна. – М., 2011. – С. 64 – 68; **Іщенко 2010** – Іщенко О. С. Дифтонги в північноукраїнських діалектах (за даними інтонографування) / О. С. Іщенко // Волинь-Житомирщина : історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – Житомир, 2010. – Вип. 22. – Т. 2. – С. 89 – 100. – Режим доступу: <http://phonetica.files.wordpress.com/2010/11/09.pdf>; **Комісарова 1965** – Комісарова Л. П. До питання про рефлeksi давніх *o*, *e* в говорах української мови (За матеріалами сіл Єндовища та Воскресенівки, Семилуцького району, Воронезької області) / Л. П. Комісарова // Праці XI Республіканської діалектологічної наради. – К., 1965. – С. 177 – 179.

Іщенко О. С. Погляди В. М. Брахнова на східнополіські дифтонги (у контексті сучасних фонетичних досліджень)

Автор описує здобутки вихідця зі Слобожанщини В. М. Брахнова у вивченні східнополіських дифтонгів. Виявляє, що, попри недосконалість інструментальних засобів фонетичного аналізу, результати його досліджень актуальні.

Ключові слова: східнополіські діалекти, дифтонги, В.М. Брахнов, експериментальна фонетика.

Ищенко А. С. Взгляды В. М. Брахнова на восточнополесские дифтонги (в контексте современных фонетических исследований)

Автор описывает достижения слобожанца В. М. Брахнова в изучении восточнополесских дифтонгов. Обнаруживает, что при всем несовершенстве инструментальных средств фонетического анализа результаты его исследований актуальны.

Ключевые слова: восточнополесские диалекты, дифтонги, В.М. Брахнов, экспериментальная фонетика.

Ishchenko O. S. V. M. Brahnov's notions about eastern polesian diphthongs in view of current phonetics researches

The author describes the contribution by V.M. Brahnov born in Sloboda Ukraine to exploring of Eastern Polesian diphthongs. Brahnov's research results are actual in spite of primitiveness of tools for speech analysis.

Key words: Eastern Polesian dialects, diphthongs, V. M. Brahnov, experimental phonetics.

Т. Ф. Новикова (Белгород)

УДК 168.552.811

**СОВРЕМЕННЫЕ РЕГИОЛЕКТЫ:
ПРОБЛЕМЫ СТАТУСА И ОПИСАНИЯ**

Любой современный национальный язык представляет собой сложное целое; в первую очередь указывают на две его формы: а) литературный язык с его многочисленными ответвлениями, письменной и устной формами и б) диалектный язык в его территориальном варьировании. „Между ними разнообразные формы народно-разговорного языка, просторечия, а также „полудиалектов”, иначе – речи широких масс городов, находящихся в диалектном окружении...” [Филин 1966: 32].

Еще несколько лет назад лингвисты довольствовались противопоставлением литературного языка диалекту. В наши дни в цепочке языковых состояний как особое звено, существенное для современных социолингвистических исследований, все чаще выделяются такие понятия, как „региональные говоры”, „региональный язык”, обозначающие группу переходных и не вполне устойчивых языковых состояний. Можно констатировать, что мы присутствуем сейчас при трансформации былых диалектов в местную региональную речь, которая представляет собой наддиалектное образование и остается одной из репрезентативных характеристик региона.